

PARENT CHILD INTERACTION_Measure_CodingSheet-3_Spa

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DE PADRES EN LA ENTREVISTA PADRES-HIJOS

(En base a la evaluación hecha por Mikami)

Comportamiento de los padres en la interacción Padre/Madre-Hijo/a

Se analizarán tres códigos de conducta: Elogiar, Calidez y Criticar. Estos códigos de conducta se puntuarán con una escala de Likert de 0 a 3. Donde 0 es la ausencia de dicho comportamiento, 1: la presencia de un incidente de carácter menor, 2: la presencia de un incidente mayor y 3: la presencia de más de un incidente mayor o de una mayor y una menor, o más.

Para medir el **elogio** se tomarán en cuenta 4 conductas específicas:

- a) El padre/madre da un elogio al niño/a por sus acciones hechas en el grupo de juego que acaba de ocurrir.
- b) Sus comentarios esta formulado de manera positiva
- c) Su comentario suena genuino
- d) El mensaje va directamente dirigido al niño/a.

Para medir la **calidez** se tomarán en cuenta 4 conductas específicas:

- a) El padre/madre refleja amor y cariño genuino hacia el niño/a.
- b) El padre/madre se muestra de buen humor o se ríe.
- c) El padre/madre tiende a empatizar con los sentimientos y/o emociones del niño/a.
- d) El padre/madre da muestras de afecto físico.

Para medir la **crítica** se tomarán en cuenta 4 conductas específicas:

- a) La presencia de una oración negativa al niño/a respecto de su conducta o carácter.
- b) Usar un tono de exasperación, molestia o irritabilidad
- c) Ser hostil o agresivo verbalmente con el niño/a
- d) Tener una actitud de prepotencia hacia el niño/a.

Instrucciones para rellenar la tabla:

Marcar con una "x" aquellas conductas específicas que ha hecho el padre/madre durante los 4 minutos de entrevista con su hijo/a

La forma de obtener una puntuación sobre estas conductas se valorará de 0 a 3

0= Cuando no haya o solo 1 de las 4 conductas específicas de cada código de conducta

1= Cuando haya 2 de las 4 conductas específicas de cada código de conducta

2= Cuando haya 3 de las 4 conductas específicas de cada código de conducta

3= cuando haya las 4 conductas específicas de cada código de conducta.

